

A TARDIA INSERÇÃO DA INDÚSTRIA 4.0 E SEUS DESAFIOS NO BRASIL

Francine Oliveira Ferreira de abreu, Fatec Zona Leste, francine.abreu01@fatec.sp.gov.br

Samara Hernanes Pereira, Fatec Zona Leste, samara.pereira2@fatec.sp.gov.br

Leandro Colevati dos Santos, Fatec Zona Leste, leandro.colevati@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A tecnologia é algo que avança todos os dias e que está inserida em todos os aspectos da vida do ser-humano, desde algo pessoal como a comunicação, assim como a administração e aplicação de organização dos sistemas empresariais. Abordando a questão histórica da revolução industrial e de que modo ela contribui na questão logística, partimos do conceito que a modernização dos processos tecnológicos nas empresas é um fator imprescindível para que as organizações possam manter-se competitivas no cenário global, e de que modo pode ser prejudicial tanto a empresa por não investir nas ferramentas e sistemas de tecnologia, assim como ao seu colaborador que não se adaptar a essas mudanças. A Indústria 4.0, tem se tornado o conceito de avanço tecnológico, sendo a representatividade da quarta revolução industrial, onde há progressão de sistemas informacionais, equipamentos e maquinários, que podem trabalhar de forma conectada e sem a dependência humana de forma direta, é a otimização da mão de obra, assim como os processos dentro das empresas, o gera um impacto expressivo no ramo empresarial. A indústria brasileira tem encontrado alguns obstáculos para que essas mudanças ocorram, devido a falta de investimento no setor tecnológico, assim como falta de capacitação dos seus colaboradores, a falta de evolução nesse aspecto tem se tornado um empecilho que ocorra o melhoramento das empresas nacionais. A pesquisa será composta por teorias bibliográficas e pesquisas sobre empresas brasileiras que estão se adaptando à Indústria 4.0.

Palavras-chave. Indústria 4.0, Tecnologia, IoT, Empresa brasileira.

ABSTRACT. Technology is something that advances every day and that is inserted in all aspects of human life, from something personal as communication, as well as the administration and application of organization of business systems. Addressing the historical issue of the industrial revolution and how it contributes to the logistics issue, we start from the concept that the modernization of technological processes in companies is an essential factor for organizations to remain competitive in the global scenario, and how it can be harmful both to the company for not investing in technology tools and systems, as well as to its employee who does not adapt to these changes. Industry 4.0, has become the concept of technological advancement, being the representation of the fourth industrial revolution, where there is progression of information systems, equipment and machinery, which can work in a connected way and without direct human dependence, is the optimization of labor, as well as processes within companies, which generates a significant impact in the business. The Brazilian industry has found some obstacles for these changes to occur, due to lack of investment in the technological sector, as well as lack of training of its employees, the lack of evolution in this aspect has become a hindrance to the improvement of national companies. The research will consist of bibliographic theories and research on Brazilian companies that are adapting to Industry 4.0.

Keywords. Industry 4.0, Technology, IoT, Brazilian Company

1. INTRODUÇÃO

O termo indústria 4.0 apareceu em 2011 na Alemanha, surgiu como parte da tática do governo alemão para desenvolvimento de alta tecnologia para a manufatura do país. (FIRJAN, 2016).

A Indústria 4.0 tem se tornado o futuro das empresas que buscam por tecnologia e sustentabilidade. A Indústria 4.0 pode ser considerada como um fluxo inteligente de um sistema de produção, através de sistemas flexíveis e sistemas colaborativos para resolver problemas oriundos de processos de fabricação, assumindo melhores condições de análise para tomada de decisões dentro de um cenário produtivo. (MARTINS et al., 2017).

Conforme as evoluções industriais ao longo do tempo, é perceptível a necessidade de avançar em maquinários e tecnologias, a Indústria 4.0 tem sido a união desses dois itens.

Empresas que mais investem nos serviços digitalizados tendem a ter mais lucratividade (MEIRELLES, 2022).

O objetivo deste artigo é conscientizar a forma que a indústria vem sendo vista no Brasil, e como vem se desenvolvendo, especificamente a Indústria 4.0. De que forma pode contribuir para as empresas absorverem esse sistema e melhorarem os seus processos logísticos e administrativos. Avaliar algumas dificuldades de implementar esse sistema nas empresas brasileiras, assim como ver a relevância do uso das tecnologias nas empresas, e como as mesmas podem sofrer danos se não houver adequação a essa nova tendência.

Como metodologia do trabalho serão realizadas pesquisas bibliográficas, essa, será utilizada para se conhecer diferentes opiniões em artigos, livros e revistas científicas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Inicia-se a fundamentação teórica pela conceituação de Logística.

2.1 LOGÍSTICA

Logística é o processo de gestão dos fluxos de produtos, serviços e informações associada, entre fornecedores e clientes ou vice-versa, levando, onde quer que estejam os produtos ou serviços, nas melhores condições, sendo eles máquinas, matérias-primas, alimentos, livros, medicamentos, roupas, entre outros. Disponibilizando para seus clientes produtos ou serviços que incorporem utilidades (valores) de tempo e lugar, com o menor custo possível com qualidade, rapidez, flexibilidade e inovação utilizando múltiplas atividades (transporte, distribuição e armazenagem). (MOURA, 2006, p. 15 a 18).

No Brasil, em 1980 diversas empresas iniciaram suas atividades, como por exemplo, *Penske Logistics Brasil*, com novos procedimentos na administração da cadeia de suprimentos. (MOREIRA et al., 2014).

Conforme explicado por Colla (2006 apud GUETESCHI, 2012) a logística foi desenvolvida nas forças armadas, sendo parte da arte da guerra que trata de planejamento e da realização de projeto e desenvolvimento, obtenção, armazenamento, transporte, distribuição, reparação, e evacuação de material obtendo em curto prazo, na hora e local certos, destinado a ajudar nas funções militares.

Existem outros exemplos de logística, não se aplicando somente a empresarial, há também, como por exemplo, a logística na área pública que tem como função: fluxo de transporte, infraestrutura, manutenção e melhorias de vias públicas. (PAURO, 2012 p.21).

2.2 AS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS

Indústria é a junção de atividades produtivas com o propósito de fazer a matéria prima virar uma mercadoria para os mais variados tipos de consumo (SILVA; KAWAKAME, 2019). Tem uma importância tão grande que atualmente tudo que é consumido provém da indústria (BEZERRA, 2018 apud SILVA; KAWAKAME, 2019). A palavra “revolução”, indica uma mudança radical, tendo novos meios de trabalho e gerando uma grande variação na estrutura social, política e econômica (SCHWAB, 2016 apud SILVA; KAWAKAME, 2019).

Em 250 anos, o mundo passou por três revoluções industriais, e cada uma serviu para evoluir as tecnologias e as instituições sociais, mudando não apenas as indústrias, mas também a forma como as pessoas se viam em relação às outras. (SCHWAB; DAVIS, 2019, p. 32 a 34).

Segundo Boettcher (s.d., SAKURAI; ZUCHI, 2018), a primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, e depois se estendeu para outros países como: Holanda, Rússia, Bélgica, França, Alemanha e Estados Unidos. De acordo com Schwab e Davis (2019), a Primeira Revolução Industrial começou com a indústria têxtil da Grã-Bretanha em meados do século XVIII, e em 100 anos, transformou todas as indústrias existentes, desde máquinas operatrizes, como o torno mecânico, até a manufatura do aço, o motor a vapor e as estradas de ferro. As novas tecnologias trouxeram mudanças relacionadas à cooperação e competição, criando sistemas inteiramente novos de produção, troca e distribuição de valor, subvertendo setores que vão da agricultura à manufatura, da comunicação ao transporte. (SCHWAB; DAVIS, 2019, p. 32 a 34).

No período entre 1870 e 1930, novas tecnologias inter-relacionadas surgem e passam a compor o crescimento e oportunidades que surgiram na Primeira Revolução Industrial. (SCHWAB; DAVIS, 2019, p. 32 a 34). A energia elétrica passa a ser protagonista com o surgimento do rádio, da televisão, do telefone, dos eletrodomésticos e da iluminação elétrica; o motor a combustão interna possibilitou a existência do automóvel, do avião, e dos seus ecossistemas – empregos na indústria e a infraestrutura das rodovias, a Segunda Revolução Industrial deu início ao mundo moderno, com programas de saneamento e viagens aéreas internacionais. (SCHWAB; DAVIS, 2019, p. 32 a 34).

De acordo com Schwab e Davis (2019), a Terceira Revolução Industrial ocorreu por causa das mudanças no sistema econômico e social, não por causa da existência das tecnologias digitais. De acordo com Pasquini (2020), surgiram nessa revolução: a telefonia móvel; robôs usados nas indústrias; foguete de longo alcance; desenvolvimento da biotecnologia; e utilização da energia atômica. Com as novas tecnologias, surgem o desemprego e novas formas de organização do trabalho. (MEDEIROS; ROCHA, 2004 apud PASQUINI, 2020).

Figura 1 – Pilares para Indústria 4.0

Fonte: Silveira, Cristiano Bertulucci, 2016

2.3 INDÚSTRIA 4.0

Conforme o desenvolvimento e revoluções industriais chegamos a quarta revolução industrial ou Segundo a empresa alemã Siemens (2019) a Indústria 4.0 é baseada em um conjunto de princípios que ligam pessoas, sistemas, lugares, equipamentos e tecnologia para criar interoperabilidade, transparências da informação, assistência e tomada de decisão descentralizada, praticado por meio da integração de máquinas físicas, robóticas, tecnologia da informação e internet para transformar as Indústrias “inteligentes”.

A Confederação Nacional da Indústria - CNI (2016) cita que nas indústrias “inteligentes”, máquinas e insumos “conversam” no decorrer das operações. Ainda segundo a CNI (2016), dispositivos em diferentes unidades ou empresas diferentes também trocam informações, sobre compras e estoques, permitindo uma otimização logística. O conceito de Indústria 4.0 vai além da integração dos processos de produção e distribuição, envolve o desenvolvimento de novos produtos, projetos, desenvolvimento, testes e simulação das condições de produção. (CNI, 2016).

Apesar de ter origem alemã, o conceito se expandiu para outros países sob diversas iniciativas de governos como uma tendência tecnológica. (FIRJAN, 2016).

Segundo a CNI (2017) a Indústria 4.0 tem como principais características a digitalização à atividade industrial, integrando tecnologias físicas e virtuais. Os principais habilitadores da indústria 4.0, de acordo com Corrêa (2020), são *Big Data* - processamento de informação; *Cloud computing* - armazenamento de informação; *Internet of Things* - comunicação entre dados; Inteligência Artificial - sugestão de solução. Robótica avançada, impressão 3D, sistemas de conexão máquina-máquina, sensores, atuadores e softwares de gestão avançada da produção (CNI, 2017).

De acordo com o Conselho Federal de Medicina - CFM (2022), no cenário pós pandemia, a chamada telemedicina se tornou tão importante que foi liberada pelo CFM sendo perceptível que há a necessidade das tecnologias, que são úteis, necessárias e que vieram para ficar.

Baron e Shane (2007, p. 205) declararam que quanto mais importante for o avanço tecnológico, mais fácil é alguém criar uma nova empresa para explorá-lo, dessa forma as empresas que não se adequaram acabaram sendo fechadas.

A Accenture (2016), estima que a implementação das tecnologias ligadas à Internet das Coisas deverá impactar o PIB brasileiro em aproximadamente US \$39 bilhões até 2030. A Internet das coisas

(*Internet of Things – IoT*) configura-se no estágio mais atual do que Drucker (2000) chama de revolução da informação. Estas redes que conectam equipamentos são sistemas “*cyber-físicos*”, que são o elo entre o mundo real e o virtual (ZANNI, 2015).

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 2015), houve uma reunião onde os seus 193 países membros adotaram uma nova política global: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que tem como objetivo elevar o desenvolvimento do mundo e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. O lema é não deixar ninguém para trás, com isso 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram criados. Segundo o Supremo Tribunal Federal (2020), a Agenda 2030 foi um plano global para melhorar o mundo para todos os povos e nações, logo algumas empresas já estão atuando na aplicação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e muitas delas, inclusive, vêm se tornando signatárias do Pacto Global (*UN Global Compact*).

Segundo um estudo realizado pela *PwC UK* (s.d.), encomendada pela Microsoft, modela o impacto econômico da aplicação da IA para gerenciar o meio ambiente em quatro setores: agricultura, água, energia e transporte.

De acordo com Wu (2013) o cenário atual é a combinação entre os avanços tecnológicos que são aplicados à logística, o que é denominado como Logística 4.0. Ainda de acordo com Wu (2013) isso otimiza todo o processo logístico desde os portos até o consumidor final, já que é possível gerenciar do início ao fim todo, onde faz uma comunicação / interliga os processos de cadeia de suprimentos, indústrias, clientes, transportadores e armazéns. Além disso, temos o foco na indústria e sua automatização. Logo a digitalização dos processos logísticos leva a criação de soluções Logísticas inteligentes. (WU, 2013).

Figura 2 – Pilares para Indústria 4.0

Fonte: Hermann et al. (2016)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Esse artigo tem como competência aprimorar o estudo científico com propósito acadêmico, os dados foram coletados por meio de pesquisas bibliográficas, todos os dados citados foram extraídos de livros, artigos, revistas, jornais, relatórios, sites de empresas, sites de agências educacionais e indústrias.

Foram apresentados teóricos sobre o tema para a contribuição da contextualização do mesmo, mostrando de que forma a adesão desse sistema tecnológico gera impacto na empresa, assim como a não aquisição do mesmo.

Os critérios foram a apresentação do relato de duas empresas nacionais que se voltaram para a Indústria 4.0 e quais resultados elas obtiveram com essa ação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com foco em otimizar as empresas brasileiras de modo que sejam competitivas no mercado externo e possam ganhar maior notoriedade e competitividade frente às outras grandes empresas internacionais, atualizar o sistema tecnológico tornou-se algo necessário para as organizações que desejam se manter neste ambiente de gigantes. Com isso, as empresas buscam novas tecnologias para melhorar seus processos industriais, tornando-os mais ágeis e reduzindo o custo operacional. (FULLERTON et al., 2014).

É necessário que haja conectividade e integração (entre máquinas, pessoas, processos e empresas), sendo preciso que todos tenham acesso às informações, dados precisos e atualizados. (SILVA; KAWAKAME, 2019).

Segundo o estudo realizado na Alemanha pelo *Instituts für Arbeits-markt-und Berufsforschung*, concluiu-se que o aumento da produtividade e das exigências de qualificação dos trabalhadores resultará em um aumento nos salários. Mas apenas o desenvolvimento tecnológico não é suficiente, tendo em vista que é necessário que os profissionais se especializem nessas novas tecnologias e em contrapartida esse avanço pode criar novas profissões assim como fazer com que outras venham a ser extintas. (WEBER, 2015).

A indústria brasileira se encontra em transição do que seria a Indústria 2.0 (caracterizada por linhas de montagem e energia elétrica) para a Indústria 3.0 (aplica automação através da eletrônica, robótica e programação). (FIRJAN, 2016).

Os desafios da Indústria 4.0 no Brasil, segundo a Confederação Nacional da Indústria - CNI (2016), são as integrações digitais das empresas ao longo das cadeias produtivas através de novas tecnologias de hardware e software com infraestrutura adequada de internet; mecanismos para divulgar, facilitar e induzir adoção de novas tecnologias da Indústria 4.0 por empresas brasileiras com soluções e customização nacional, incluindo a formação de um novo tipo de profissional com competência em eletrônica, processos automatizados e integrados em rede; e a regulação e apoio através de políticas industriais e iniciativas públicas e privadas para disseminação e implementação de novas tecnologias.

Uma pesquisa realizada pela Revista Exame (2016) indica que o perfil do profissional da Indústria 4.0 deverá ser desenvolvido e pautado nos requisitos de visão técnica, multidisciplinar, colaboração, senso crítico e flexibilidade. Entretanto, pensar na evolução da Indústria no Brasil engloba uma

evolução em todos os pontos citados pela pesquisa, assim como receber um investimento do governo para que o mesmo ocorra. (CNI, 2016).

Hofmann e Rüschi (2017) cita a Internet das Coisas como um dos pilares, que significa que é a relação do mundo virtual com o mundo físico através da rede mundial de computadores, o que pode desenvolver uma possível solução dos problemas que muitas empresas possuem em infraestrutura para a sua demanda logística, apostar em novos softwares e sistemas que adotem o uso da Indústria 4.0, assim como a *IOT*, é apostar em desenvolvimento e ascensão no mercado, o termo que em 1999 com o especialista britânico em tecnologia Kevin Ashton falou de “*Internet of Things*” em sua palestra na empresa *Procter & Gamble (P&G)* trazendo conhecimento ao tema.

Segundo Firjan (2016) como uma tentativa de melhorar o SENAI que, atualmente, oferece serviços de automação para a indústria através de seu Instituto SENAI de Tecnologia Automação e Simulação. Com serviços de automação de maquinários industriais, é o primeiro passo para criar um meio propício à implantação da Internet das Coisas. (FIRJAN, 2016).

Uma abordagem de ensino no local de trabalho adaptada às novas tecnologias existentes de aprendizagem formam a base para que as necessidades futuras da Indústria 4.0 sejam satisfeitas (KIESEL; WOLPERS, 2015). Ou seja, não é possível dissolver a evolução tecnológica de uma educação profissional, onde se faz necessário treinamentos objetivos, que mostrem o conceito e como aplicar o mesmo, para que se tenha resultados nas mudanças dentro da nação brasileira. Destaca-se que os trabalhadores mais qualificados podem contribuir de forma sistemática e contínua, inovando em processos e produtos, em prol da competitividade das organizações (AIRES et al., 2016)

4.1 EXEMPLOS DE ADERÊNCIA DA INDÚSTRIA 4.0 NO BRASIL

Serão apresentadas duas empresas brasileiras que estão estudando a implementação das tecnologias da Indústria 4.0. Uma na área da saúde que implementou o 5G para melhorar a jornada dos pacientes e promover maior acesso à saúde, e a outra de equipamentos eletrônicos que criou sua própria plataforma baseada na computação em nuvem (*cloud computing*) que analisa a performance de diversos motores.

4.1.1 HOSPITAL DAS CLÍNICAS

De acordo com Weber (2015), as profissões relacionadas às áreas de tecnologia da informação e ciências exatas terão mais chances no mercado. Com base nesta afirmação podemos ressaltar que a Indústria 4.0 também revolucionará a área da saúde. (WEBER, 2015)

Conforme a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2021) o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP anunciou uma parceria com um ecossistema diversificado de tecnologia, telecomunicações, universidade, instituição financeira e governo, a fim de testar o 5G na saúde que conta com a velocidade superior ao 4G, o 5G amplifica a capacidade de transmissão de dados e diminui o tempo de resposta, melhorando, assim, a qualidade dos serviços e nos seus processos internos.

O projeto *OpenCare 5G* coordenado pela *Deloitte* e participação do Itaú Unibanco, *Siemens Healthineers*, *Telecom Infra Project*, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Essa parceria tem como objetivo ampliar a capacidade de transmissão de dados e reduzir o tempo de resposta na saúde. Promoverá a construção de uma Rede Privada no conceito *Open Radio Access*

Networks (Open RAN - Rede de Acesso de Rádio Aberto), uma tecnologia aberta e desagregada que tem a intenção de acelerar a implantação do 5G a custos mais baixos do modelo tradicional utilizado na indústria de telecomunicações (ABDI, 2021).

Ainda conforme ABDI (2021) o *Open RAN* estimula a democratização de partes da rede de telecomunicações ao gerar um ecossistema aberto de provedores, estimula a inovação e acelera o desenvolvimento e disponibilidade ao mercado reduzindo os custos.

Segundo ABDI (2021) tendo como objetivo testar a tecnologia *Open RAN* utilizando casos reais e como a conectividade do 5G pode auxiliar diversas áreas da medicina, melhorando a jornada do paciente e promovendo maior acesso aos serviços de saúde.

4.1.2 WEG

No ramo de energia, onde o relatório *Carbon Clean 200 TM* (2019) é de grande relevância, tendo como objetivo a apresentação de 200 companhias principais com capital aberto do setor de energia limpa do mundo, a WEG está dentro das 9 empresas brasileiras que são mencionadas. A WEG, tem se tornado uma empresa que investe tanto em sustentabilidade como em tecnologia, conseguindo desenvolver seu próprio sistema *IOT*.

De acordo com a ABDI (2019) o setor que mais aderiu a indústria 4.0 foi o automotivo, com 20% de empresas, 50% de suas receitas vêm de serviços digitais ou digitalmente aprimorados. Os profissionais deste setor possuem qualificação em constante atualização para atender às demandas desse segmento. (FIRJAN, 2016).

Segundo WEG (2022) a plataforma *IoT WEGnology* é uma ferramenta baseada em *cloud computing* desenvolvida para criar soluções conectadas. Conta com recursos avançados para coleta, agregação e visualização de dados, o que permite a aplicação em variados segmentos, possibilitando melhor atendimento da grande quantidade de dados provenientes dos dispositivos de chão da fábrica como sensores, motores, atuadores, drivers, entre outros. (WEG, 2022).

Conforme WEG (2022), além da *WEGnology* foi criado a *WEG Motor Scan*, um sensor que analisa a performance do motor, o sensor capta os dados do motor, envia para um *smartphone* ou *tablet* via *Bluetooth* ou *Gateway* e envia por *wi-fi* as informações para a nuvem, que armazena os dados e transmite para a *WEG Fleet Management*. Segundo Pádua (2022) *gateway* é um equipamento responsável em coletar os dados do *WEG Motor Scan* e enviar para a *WEG Fleet Management*, os dados coletados passam por análises pelo módulo *Motor Specialist*, responsável em aplicar algoritmos de inteligência artificial, os algoritmos observam, analisam e aprendem os padrões e os desvios de funcionamento do motor elétrico monitorado, sendo possível gerar indicadores de falhas por desbalanceamento, desalinhamento, rolamento e vibração externa, além de inferir a carga e consumo de energia elétrica do motor.

5. CONCLUSÃO

Esta pesquisa permitiu realizar um estudo de caso sobre a indústria 4.0 no Brasil, e entender todo o cenário das revoluções industriais, passando pela relação com as questões logísticas e implementação da mesma no país, demonstra ser um processo lento, muitas vezes inviável em questões financeiras o que contribui para que muitas empresas tenham dificuldades de atender as mudanças necessárias da indústria 4.0, o que acaba atrasando todo o desenvolvimento e até gerando dificuldades maiores para

atenderem demandas e expandirem para se tornarem empresas multinacionais e afins.

Foi citado duas empresas de forma específica, uma na qual está realizando estudos para a implementação de um sistema de tecnologia voltada ao setor da saúde, e outra que conseguiu realizar seu próprio sistema de *cloud computing*.

No primeiro exemplo, foi apresentado o Hospital das Clínicas, que percebeu que a adesão de um sistema tecnológico seria capaz de mudar para melhor todo o funcionamento dos hospitais de modo geral, de forma que seja mais fácil ao paciente o acesso aos servidores.

No segundo exemplo, foi mencionado uma empresa nacional bem consolidada, que de acordo com as tendências da indústria conseguiu criar o seu próprio sistema, implementado na empresa, como também gerou a comercialização desse sistema para outras empresas.

Porém, essa não é a realidade de muitas outras empresas. As empresas geralmente possuem dificuldades em obter um time tecnológico, assim como obter a verba para o mesmo, entretanto o ponto é que no Brasil a Indústria ainda está em modelos anteriores como por exemplo a indústria 2.0 ou 3.0, o que mostra o atraso nacional frente a outros países onde a Indústria 4.0 já está instalada em sua totalidade praticamente.

AGRADECIMENTOS

Somos gratas a Deus pela saúde e força em todo o período do curso, seguido por nossos familiares que nos deram apoio, suporte e esperanças para seguir, durante os momentos difíceis da nossa caminhada acadêmica e o desânimo frente às adversidades, assim como a compreensão referente às nossas ausências para realizar a nossa formação, eles foram essenciais para que chegássemos até aqui. Agradecemos aos amigos que torceram por nós até aqui, os quais dedicamos nossas vitórias também. Agradecemos ao professor Leandro Colevati dos Santos, que com muita paciência e empatia nos orientou, ajudou e colaborou para que esse artigo fosse estruturado, seus conhecimentos e troca nos proporcionou a realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ABDI. **Do parafuso ao carro: como o conceito 4.0 está presente na indústria automotiva**. [S. l.], 18 jul. 2019. Disponível em: <https://www.abdi.com.br/postagem/do-parafuso-ao-carro-como-o-conceito-4-0-esta-presente-na-industria-automotiva>. Acesso em: 1 out. 2022.

ABDI. **HC firma parceria com ecossistema de empresas para testar tecnologia 5**. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.abdi.com.br/postagem/hc-firma-parceria-com-ecossistema-de-empresas-para-testar-tecnologia-5g>. Acesso em: 14 out. 2022.

AIRES, R. W. A.; FREIRE, P. S.; SOUZA, J. A. **Educação Corporativa como ferramenta para estimular a inovação nas organizações: uma revisão de literatura**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO - KM BRASIL, 13., 2016, São Paulo.

BARON, R.; SHANE, S. **Empreendedorismo - uma visão do processo**. São Paulo: Thomson, 2007.

CARBON CLEAN 200. **INVESTING IN A CLEAN ENERGY FUTURE TM**. [s.l.: s.n., s.d.]. Disponível em: <https://offlinehbpl.hbpl.co.uk/NewsAttachments/OPW/Clean200.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2022.

- CNI. Desafios para Indústria 4.0 no Brasil. **Portal da indústria**, 2016. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/8/desafios-para-industria-40-no-brasil/>. Acesso em: 20 out. 2022.
- CNI. A difusão das tecnologias da indústria 4.0 em empresas brasileiras. **Portal da indústria**, 2020. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/9/difusao-das-tecnologias-da-industria-40-em-empresas-brasileiras/>. Acesso em: 20 out. 2022.
- CNM. **Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS**. Cnm.org.br, 2015. Disponível em: <http://www.ods.cnm.org.br/agenda-2030#:~:text=Em%20setembro%20de%202015%2C%20os,n%C3%A3o%20deixar%20ningu%C3%A9m%20para%20tr%C3%A1s..> Acesso em: 15 out. 2022.
- CORRÊA, A. J. **Interações entre indústria 4.0 e Lean manufacturing**: estudo de caso em empresas. 2020. 115 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.31414/EM.2020.D.131234>. Acesso em: 03 out. 2022.
- DA REDAÇÃO. **Como será o profissional da indústria 4.0?** Exame. Disponível em: <https://exame.com/tecnologia/como-sera-o-profissional-da-industria-4-0/>. Acesso em: 15 out. 2022.
- DRUCKER, P. F. **Além da revolução da informação**. HSM Management, São Paulo, v. 4, n. 18, jan./fev. 2000. Disponível em: http://www.strategia.com.br/Arquivos/AI%C3%A9m_da_revolu%C3%A7%C3%A3o_da_informa%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 07 de out. 2022.
- FRIJAN. Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Panorama de Inovação: Indústria 4.0. **Publicações FIRJAN**, 2016. Disponível em: <https://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-inovacao/industria-4-0-1.htm>. Acesso em: 20 out. 2022.
- FULLERTON, R. R.; KENNEDY, F. A.; WIDENER, S. K. **Lean manufacturing and firm performance: The incremental contribution of lean management accounting practices**. Journal of Operations Management, 2014.
- HERMANN, M.; PENTEK, T.; OTTO, B. **Design principles for industrie 4.0 scenarios**. In: System Sciences (HICSS), Hawaii International Conference on. IEEE, 2016. p. 3928-3937.
- HOFMANN, E. & RÜSCH, M. **Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics**. Computers in Industry. Elsevier, 2017.
- KIESEL, Mark.; WOLPERS, Martin. Educational Challenges for Employees in Project-based Industry 4.0 **Scenarios**, Proceedings of the 15th International Conference on Knowledge Technologies and Data-driven Business, ACM, série i-KNOW '15, 2015, p. 41:1–41:4
- MARTINS, Iago Campos; EDSON, Thomas; GONÇALO, Espindola. **Indústria 4.0 e brasil: potencialidades e limitações Universidade Federal Rural do semiárido -UFERSA curso de bacharelado em ciência e tecnologia**. [s.l.: s.n., s.d.]. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/bitstream/prefix/5605/1/IagoCM_ARTpdf.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.
- MEIRELLES, Fernando S. Panorama do Uso de TI no Brasil. **Pesquisa EAESP**, Portal FGV, p. 47, 8 out. 2021. Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u68/fgvcia_pes_ti_2022_-_relatorio.pdf. Acesso em: 20 out. 2022.

MOURA, Benjamim do Carmo. **Logística: Conceitos e Tendências**. 1ª. ed. Centro Atlântico, Fevereiro 2006. ISBN 989-615-019-2.

MOREIRA, M.A.L, JUNIOR, M.F, TOLOI, R.C, **O Transporte Rodoviário No Brasil E Suas Deficiências** São Paulo, 2014. Disponível em: <http://revistarefas.com.br/index.php/RevFATECZS/article/view/191/167>. Acesso em: 13 out. 2022.

PÁDUA, Hugo Garofalo de. Análise da indústria 4.0 e o uso de suas tecnologias no auxílio da detecção de falhas prematuras de motores elétricos. **Repositório Institucional UNESP**, 2022. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/235995>. Acesso em: 13 out. 2022.

PASQUINI, Nilton Cesar. As revoluções industriais: uma abordagem conceitual. **Revista Tecnológica da Fatec Americana**, 8 ago. 2020. Disponível em: <https://www.fatec.edu.br/revista/index.php/RTecFatecAM/article/view/235>. Acesso em: 10 out. 2022.

PAURA, Glávio Leal, **Introdução à logística**. Curitiba, 2012. Disponível em: <http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1361/Introducao%20a%20Logistica%202012.pdf?sequence=1>. Acesso em: 17 out. 2022.

PWC – PRICEWATERHOUSECOOPERS. **How AI can enable a sustainable future - PwC UK**. PwC. Disponível em: <https://www.pwc.co.uk/services/sustainability-climate-change/insights/how-ai-future-can-enable-sustainable-future.html>. Acesso em: 15 out. 2022.

SAKURAI, Ruudi; ZUCHI, Jederson Donizete. As revoluções industriais até a indústria 4.0. **Revista Interface Tecnológica**, [s. l.], ed. v. 15 n. 2, p. 480-491, 30 dez. 2018. DOI: 10.31510/infa.v15i2.386. Disponível em: <https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/386>. Acesso em: 5 out. 2022.

SCHWAB , Klaus; DAVIS, Nicholas. **Aplicando a Quarta Revolução Industrial**. 1ª. ed. Editora: Edipro, 2019. 352 p. ISBN 978-8552100249.

SILVA, Eduardo Filipe da; KAWAKAME, Marcelo dos Santos. Logística 4.0: Desafios e inovações. **Congresso brasileiro de engenharia de produção**, Paraná, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Marcelo-Kawakame/publication/356998067_Logistica_40_Desafios_e_inovacoes_Logistic_40_Challenges_and_innovations/links/61b75f34a6251b553ab65063/Logistica-40-Desafios-e-inovacoes-Logistic-40-Challenges-and-innovations.pdf. Acesso em: 1 out. 2022.

SILVEIRA, Cristiano Bertulucci. **Indústria 4.0: O que é, e como ela vai impactar o mundo**. [S. l.], 2016. Disponível em: <https://www.citisystems.com.br/industria-4-0/>. Acesso em: 20 set. 2022.

STF. **Agenda 2030 no STF**. Stf.jus.br. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/hotsites/agenda-2030/#:~:text=A%20Agenda%202030%20da%20ONU,17%20objetivos%20de%20desenvolvimento%20sustent%C3%A1veis>. Acesso em: 01 nov. 2022.

WAYCARBON. **Como os ODS vêm sendo incorporados pelas empresas?** Blog WayCarbon. Disponível em: <https://blog.waycarbon.com/2019/03/ods-incorporados-pelas-empresas/>. Acesso em: 15 out. 2022

WEBER, Enzo. **Industrie 4.0 8** . Wirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Wirtschaftsdienst 2015.

WEG. **Digital Solutions - WEGnology**. Weg.com.br, 2022. Disponível em: <https://www.weg.net/institucional/BR/pt/solutions/digital-solutions/wegnology>. Acesso em: 14 out. 2022.

WEG. **Motor Scan - Indústria 4.0**. Weg.com.br, 2022.. Disponível em: <https://www.weg.net/wegmotorscan/pt/4.0-industry>. Acesso em: 14 out. 2022.

WEG. **WEG lança plataforma de inteligência e conectividade que agilizam a produção e otimizam a gestão**. Weg.com.br, 2022. Disponível em: <https://www.weg.net/institucional/BR/pt/news/produtos-e-solucoes/weg-lanca-plataforma-de-inteligencia-e-conectividade-que-agilizam-a-producao-e-otimizam-a-gestao>. Acesso em: 14 out. 2022.

WU, Yen-chun Jim et al. **Global logistics management curriculum: perspective from practitioners in Taiwan**. Supply Chain Management: An International Journal. Taiwan, p. 376-388. fev. 2013.

ZANNI, Alessandro. **“Sistemas cyber-físicos e cidades inteligentes”**. 2015. Disponível em: <http://www.ibm.com/developerworks/br/library/ba-cyberphysical-systems-and-smart-cities-iot/>. Acesso em: 01 out. 2022